

Kant, l'assassino alla porta e il giudizio morale comune

DANIELA TAFANI *

“dove proviene che tante persone, le quali, per il resto, ci tengono a apparire persone oneste e non sciocche, difendano le menzogne necessarie, ed escogitino mille argomenti per coonestarle? Deriva da questo. [...] Il loro Io empirico deve dominare sul mondo, senza riguardo alla libertà degli altri”

(Johann Gottlieb Fichte)

1. Introduzione

Nel 1797, nel saggio *Su un presunto diritto di mentire per amore degli esseri umani*, Kant sottoscriveva, rivendicandola, una tesi che Benjamin Constant aveva attribuito, con intento polemico, a «un filosofo tedesco»: ¹ neppure a un assassino che ci chieda se un nostro amico, da lui inseguito, si sia rifugiato in casa nostra, è lecito mentire. Il «dovere della veridicità» è infatti «un dovere incondizionato che vale in tutte le situazioni» e dunque «non fa distinzione fra persone verso le quali si ha questo dovere e persone verso le quali si possa anche abbandonarlo». ²

* Ricercatrice di Filosofia politica, Università di Pisa, Dipartimento di Scienze politiche (daniela.tafani@unipi.it).

¹ B. CONSTANT, *Des réactions politiques*, 1796, <http://classiques.uqac.ca/classiques/constant_benjamin/des_reactions_politiques/des_reactions.html> (ultimo accesso, a questo e agli altri indirizzi Internet, il 2 luglio 2024), trad. it. *Sulle reazioni politiche*, in I. KANT – B. CONSTANT, *La verità e la menzogna. Dialogo sulla fondazione morale della politica*, a cura di A. Tagliapietra; trad. di S. Manzoni e E. Tetamo, Bruno Mondadori, Milano 1996.

² I. KANT, *Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen*, in *Kant's gesammelte Schriften* [= AA], a cura dell'Accademia Prussiana delle Scienze, W. de Gruyter, Berlin 1900 e sgg., 8: 425-430, <<https://www.korpora.org/kant/verzeichnisse-gesamt.html>>, trad. it. *Su un presunto diritto di mentire per amore degli esseri umani* [= VRML], in ID., *Sette scritti politici liberi*, a cura di M.C. Pievatolo, Firenze University Press, Firenze 2011, 235-239, <http://btfp.sp.unipi.it/dida/kant_7/ar01s12.xhtml>.

Da allora, questa presa di posizione è parsa a molti «la pagina più fosca della filosofia kantiana»³ e una «mostruosa caricatura di quello che significa essere umano», usata «come giustificazione per essere crudele senza alcun sentimento di rammarico».⁴ Tra gli studiosi di Kant, alcuni hanno presentato una difesa del diritto di mentire all'assassino come «ciò che Kant avrebbe dovuto dire»,⁵ in sostituzione di ciò che egli effettivamente scrisse; altri hanno argomentato invece a favore della coerenza della tesi kantiana con la sua dottrina morale.⁶ Scarsa attenzione è stata dedicata a sciogliere la tensione tra lo statuto epistemico che Kant attribuisce al giudizio morale comune e la sua negazione assoluta del diritto di mentire.

Per Kant, «la conoscenza di ciò che ognuno deve fare» è «alla portata di ogni uomo, anche del più comune»; non c'è dunque bisogno «né di scienza né di filosofia per sapere ciò che si deve fare per essere onesti e buoni, e perfino saggi e virtuosi». Nel giudicare moralmente, la ragione umana comune è anzi «quasi più sicura del filosofo, perché questi non ha alcun principio diverso dalla comune intelligenza e può essere facilmente sviato e distolto dalla retta via da un gran numero di considerazioni estranee e non pertinenti».⁷

Se al giudizio morale del filosofo non è da concedersi, secondo Kant, alcuna superiorità, rispetto al giudizio morale comune, su cosa si fonda la sua affermazione, apparentemente controintuitiva, che si dia un divieto assoluto di mentire, anche nei casi in cui una menzogna potrebbe contribuire a salvare un innocente?

Kant è stato il primo filosofo a concepire la filosofia morale come un di-

³ A. TAGLIAPIETRA, *L'amico, il filosofo e l'assassino, Introduzione a I. KANT, Bisogna sempre dire la verità?*, a cura di A. Tagliapietra, Raffaello Cortina, Milano 2019, 9-72, 72.

⁴ P.K. FEYERABEND, *Dialogo sul metodo*, Laterza, Bari 1993², 7.

⁵ M. CHOLBI, *The Murderer at the Door: What Kant Should Have Said*, in *Philosophy and Phenomenological Research* 79, 1 (2009) 17-46; v. anche C. KORSGAARD, *The right to lie: Kant on dealing with evil*, in *Philosophy and Public Affairs* 15, 4 (1986) 325-349; J. TIMMERMANN, *Kant und die Lüge aus Pflicht. Zur Auflösung moralischer Dilemmata in einer kantischen Ethik*, in *Philosophisches Jahrbuch* 107, 2 (2000) 267-283.

⁶ Un quadro delle posizioni interpretative, dal punto di vista sistematico, quanto alla derivabilità del divieto di mentire dalla dottrina morale di Kant, in H.F. KLEMMME, *Perspektiven der Interpretation: Kant und das Verbot der Lüge*, in D. SCHÖNECKER – T. ZWENGER (eds.), *Understanding Kant – Kant Verstehen*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2001, 85-105.

⁷ I. KANT, *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, in AA 4: 391; trad. it. *Fondazione della metafisica dei costumi [= Fondazione]*, a cura di P. Chiodi, in I. KANT, *Scritti morali*, UTET, Torino 1970, 47.

scorso di secondo livello *sulla* morale,⁸ ossia come un'analisi filosofica dei giudizi morali che gli uomini formulano quotidianamente. Nelle pagine che seguono, si cercherà di mostrare, a partire dalle tesi centrali della metaetica di Kant, come egli potesse giudicare affidabile la conoscenza morale comune e, ad un tempo, respingere la tesi per cui sarebbe lecito mentire a un assassino presentatosi alla nostra porta. Con ciò, Kant faceva propria una dottrina morale fondata su una concezione realistica, largamente condivisa tra i suoi contemporanei, delle facoltà umane di previsione e controllo.⁹

2. Il giudizio morale comune e il compito del filosofo

Nel suo uso speculativo, la ragion pura è per Kant inevitabilmente dialettica, in virtù della pretesa illusoria di ottenere un'oggettività che trascenda la possibilità dell'esperienza. Nel suo uso pratico, invece, la ragion pura non varca i propri limiti, col prescindere dall'esperienza,¹⁰ poiché tale indipendenza è anzi costitutiva della moralità:

Rispetto alla natura, infatti, l'esperienza ci dà la regola ed è la sorgente della verità; ma rispetto alle leggi morali, l'esperienza (ahimé) è la madre della parvenza, ed è estremamente riprovevole pretendere di desumere le leggi di ciò che io *devo fare* da ciò che *vien fatto*.¹¹

⁸ S. LANDUCCI, *Sull'etica di Kant*, Guerini, Milano 1994, 15-17.

⁹ Su questo tema, ho presentato una relazione, «Le tensioni dell'etica», al seminario «Kant e le difficoltà delle ragioni», organizzato e coordinato dal professor Luca Fonnesu, in occasione dei trecento anni dalla nascita di Kant, e tenutosi il 21 marzo 2024 all'Accademia «La Colombaria», a Firenze. Nell'esaminare qui tale questione, riprendo e sviluppo anche alcune analisi e riflessioni formulate in *Scienza, filosofia e politica. Kant e le neuroscienze del giudizio morale*, in *Scienza & Politica* 65 (2021) 167-182, e *Giudizio morale e intuizione in Kant*, in *Il Pensiero* 61, 1 (2022) 53-68.

¹⁰ AA 4: 391; *Fondazione* 47. Quando scriverà una *Critica della ragion pratica*, Kant ometterà perciò, coerentemente, l'aggettivo «pura»: «non dovremo condurre una critica della *ragion pura pratica*, ma esclusivamente della *ragion pratica* in generale. Infatti la ragion pura, quando se ne sia provata l'esistenza, non richiede alcuna critica. Essa contiene in se stessa la regola per la critica di tutto il suo uso. La critica della ragion pratica in generale ha dunque l'obbligo di contestare alla ragione condizionata empiricamente la pretesa di costituire essa sola il motivo determinante della volontà» (*Kritik der praktischen Vernunft*, in AA 5: 16; trad. it. *Critica della ragion pratica* [= KpV], a cura di P. Chiodi, in I. KANT, *Scritti morali*, 150).

¹¹ I. KANT, *Kritik der reinen Vernunft* [= KrV], B 735; trad. it. *Critica della ragion pura*, a cura di P. Chiodi, UTET, Torino 1967, 317.

L'indipendenza della moralità dall'esperienza – da intendersi anche nel senso della possibilità della determinazione della volontà da parte della sola ragion pura, senza alcun riguardo a fini e moventi empirici¹² – è nota, secondo Kant, ad ogni uomo.¹³

A rendere necessaria una *Fondazione della metafisica dei costumi* sono i filosofi, che confondono i princìpi puri con quelli empirici e la filosofia morale con la psicologia,¹⁴ corrompendo così il fondamento della morale e pregiudicandone l'influenza sull'animo umano. Nei «saggi sulla morale redatti secondo il gusto oggi in voga» si trovano infatti, secondo Kant, perfezione e felicità, sentimento morale e timor di Dio, «in un singolare miscuglio»: «un po' di questo, ma anche un po' di quello», con l'unico risultato – in luogo della vantata volgarizzazione, tramite concetti popolari, dei concetti filosofici – di rendere i lettori incerti e confusi, necessariamente esitanti tra tante «cause dell'agire che non si lasciano ricondurre a nessun principio».¹⁵

È dunque «di estrema necessità elaborare, una buona volta, una filosofia morale pura», conforme alla «*comune* idea del dovere e delle leggi morali».¹⁶ Conviene, secondo Kant, prendere avvio da un'analisi filosofica della «conoscenza razionale *comune* della moralità»¹⁷ – alla quale è dedicata la prima parte della *Fondazione della metafisica dei costumi* – perché «i concetti morali

¹² AA 4: 404; *Fondazione* 60.

¹³ KrV B 835; trad. it. cit., 609: «Io assumo che ci siano realmente leggi morali pure, capaci di determinare interamente a priori (senza riguardo a motivi empirici, ossia alla felicità) il fare e il non fare, cioè l'uso della libertà da parte di un essere razionale in generale; e inoltre che queste leggi comandino *assolutamente* (e non soltanto ipoteticamente, sul presupposto di altri fini empirici), e siano pertanto necessarie sotto ogni riguardo. Mi è possibile presupporre con diritto questa proposizione, in quanto faccio appello non solo alle prove in merito fornite dai più illuminati moralisti, ma anche *al giudizio morale di qualsiasi uomo*, che si proponga di pensare una legge del genere» (secondo corsivo mio).

¹⁴ AA 4: 390; *Fondazione* 46-47.

¹⁵ AA 4: 410; *Fondazione* 67-68. V. anche AA 5: 35; KpV 173: la contraddizione pratica in cui finisce chi assuma princìpi empirici, quali motivi determinanti morali, «distruggerebbe completamente la moralità se la voce della ragione non fosse così chiara nei confronti della volontà, così inconfondibile, così accessibile anche agli uomini più comuni. Questa contraddizione può conservarsi solo nelle speculazioni ingarbugliate delle scuole che sono abbastanza sfrontate da esser sorde a quella voce celeste per mantenere una teoria che non produce che rompicapi».

¹⁶ AA 4: 389; *Fondazione* 45 (corsivo mio).

¹⁷ AA 4: 392; *Fondazione* 48 (corsivo mio).

hanno la loro sede e la loro origine interamente a priori nella ragione, senza differenza fra la ragione umana più comune e la ragione umana speculativa al livello più alto». ¹⁸

La filosofia morale è dunque necessariamente una metaetica, ossia un'analisi concettuale della morale esistente (che, per Kant, è una sola¹⁹), perché, quanto all'etica normativa, la filosofia non ha nulla da dire, di diverso o di ulteriore rispetto a quanto l'uomo comune già non sappia da solo, né un diverso principio, tramite il quale giungervi. E, questo, osserva Kant, non può stupire, ché sarebbe certo ben più strano il contrario, ossia l'aver bisogno di consultare un filosofo o uno scienziato, per sapere che cosa si debba fare:

non c'è bisogno né di scienza, né di filosofia, per sapere ciò che si deve fare per essere onesti e buoni, e perfino saggi e virtuosi. Si poteva certo supporre fin da principio che la conoscenza di ciò che ognuno deve fare, quindi anche sapere, deve essere alla portata di ogni uomo, anche del più comune.²⁰

Il risultato di tale analisi consiste nella tesi che «la ragione comune degli uomini nel suo giudizio pratico» abbia sempre «dinanzi agli occhi» il principio di comportarsi in modo tale da poter anche volere che la propria massima diventi una legge universale:²¹ una massima della volontà è lecita, dunque, solo se conciliabile con la contemporanea adozione universale della medesima massima.

Con la presentazione del test di universalizzazione delle massime, quale criterio del giudizio morale, Kant non intende sostenere che ogni uomo, per la formulazione di ciascun giudizio morale, debba cimentarsi in laboriose valutazioni su quali elementi della massima di partenza universalizzare, e a quale grado di astrazione, e su quali saranno gli effetti empirici, diretti e indiretti, di tale universalizzazione.²² La posizione di Kant è inequivocabile:

¹⁸ AA 4: 411; *Fondazione* 68.

¹⁹ I. KANT, *Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft*, in AA 6: 107; trad. it. *La religione nei limiti della semplice ragione*, in *Scritti morali*, 433; ID., *Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf von Immanuel Kant*, in AA 8: 367 in n.; trad. it. *Per la pace perpetua. Un progetto filosofico di Immanuel Kant*, in ID., *Sette scritti politici liberi*, 176 in n.: «Diversità delle religioni: che espressione bizzarra! Proprio come se si parlasse anche di morali diverse».

²⁰ AA 4: 404; *Fondazione* 60.

²¹ AA 4: 404; *Fondazione* 58. V. anche *Moral Mrongovius II*, in AA 29: 609.

²² Sulla funzione del test di universalizzazione delle massime, v. A. WOOD, *Formulas of the Moral Law (Elements in the Philosophy of Immanuel Kant)*, Cambridge University Press,

se si domanda in cosa consista propriamente quella moralità pura che deve servire da pietra di paragone per stabilire il valore morale di ogni azione, debbo confessare che soltanto i filosofi possono considerare incerta la soluzione di questo problema; infatti la ragione umana comune l'ha risolto da lungo tempo, come quello della differenza fra la mano destra e la sinistra, cioè mediante l'uso abituale e senza far ricorso alla escogitazione di formule universali.²³

L'analogia tra la facoltà del giudizio morale e la capacità di distinguere tra la destra e la sinistra – che Kant qualifica, nello scritto *Che cosa significa orientarsi nel pensare*, come una facoltà fondata sul «sentimento», concessaci «dalla natura e resa abituale dal frequente esercizio»²⁴ – rende conto del carattere abitualmente irriflesso del giudizio morale, ossia della sua automaticità e immediatezza. Ciò non implica che si tratti di un sentimento in senso proprio, o di un senso speciale: di questi, Kant esclude esplicitamente e con un certo sprezzo la possibilità, «dato che soltanto gli incapaci di *pensare* credono di trarsi d'impaccio facendo ricorso al *sentire* anche in ciò che concerne esclusivamente leggi universali».²⁵ L'immediatezza della conoscenza di ciò che è giusto fare non esclude nemmeno che tale conoscenza sia l'esito, in realtà, di un giudizio inferenziale: nelle inferenze abituali procediamo infatti in virtù di automatismi che ci inducono a scambiarle, poi, per percezioni immediate.²⁶ La tesi di Kant è che gli uomini utilizzino abitualmente un criterio del giudizio morale di cui pur non hanno una chiara consapevolezza:

Cambridge 2017; sulle «regole della rilevanza morale», ossia sulla preliminare comprensione degli aspetti moralmente rilevanti, che il test presuppone, v. B. HERMAN, *The Practice of Moral Judgement*, Harvard University Press, Cambridge and London 1993, 73-93, 75. Cf. anche M.G. SINGER, *Generalization in Ethics. An Essay in the Logic of Ethics, with the Rudiments of a System of Moral Philosophy*, Eyre & Spottiswoode, London 1963, 295-299; C.M. KORSGAARD, *Kant's Formula of Universal Law*, in *Pacific Philosophical Quarterly* 65, 1-2 (1985) 24-47; O. O'NEILL, *Acting on Principle: an essay on Kantian ethics*, Cambridge University Press, New York 1993².

²³ AA 5: 155; KpV 305-306. V. anche AA 5 36; KpV 174: «Anche l'intelletto più comune riconosce con facilità e certezza ciò che bisogna fare in base al principio dell'autonomia del libero arbitrio; [...] ossia, ciò che è *dovere* si dà a conoscere da se stesso ad ognuno».

²⁴ I. KANT, *Was heisst: Sich im Denken orientieren?*, in AA 8: 134-135; trad. it. *Che cosa significa orientarsi nel pensare*, in I. KANT, *Scritti sul criticismo*, a cura di G. De Flaviis, Laterza, Roma-Bari 1991, 14-29, 17: «Lo chiamo "sentimento" perché questi due lati non manifestano esteriormente, all'intuizione, nessuna percettibile differenza».

²⁵ AA 4: 442; *Fondazione* 102.

²⁶ Cf. KrV B 359; trad. it. 307: «Poiché siamo costantemente nella necessità di inferire,

Nella conoscenza morale della ragione umana comune siamo dunque risaliti fino al suo principio, che essa certamente *non conosce così separato e in forma universale, ma che ha però sempre presente e che usa come regola del suo giudizio*. Qui ci vorrebbe poco a dimostrare in qual modo, con questa bussola in mano, la ragione sappia benissimo distinguere, in tutti i casi che capitano, ciò che è bene, ciò che è male, ciò che è conforme o non conforme al dovere, purché, senza insegnarle nulla di nuovo, la si renda attenta, come faceva Socrate, al suo proprio principio.²⁷

Con la tesi che sia possibile individuare, attraverso l'analisi del giudizio morale comune, il principio morale che gli uomini in genere non conoscono «così separato e in forma universale» e che tuttavia utilizzano come regola per i giudizi morali, Kant introduce una distinzione tra il livello filosofico, nel quale il principio morale, isolato e formalizzato, è presentato nella sua forma pura, e il livello del giudizio comune, che ignora tale principio e tuttavia lo applica continuamente.

Tale distinzione spiega l'accento al metodo socratico: sebbene «l'intelletto più comune» sia in grado di stabilire «senza bisogno di istruzione» se la forma della massima che intende adottare sia o meno idonea a una legislazione universale,²⁸ rendere l'uomo attento al proprio stesso principio morale, fornendogliene una «esatta definizione», serve, secondo Kant, per motivi pratici, che discendono dalla finitezza umana. In quanto esseri razionali finiti, soggetti a bisogni e inclinazioni, gli uomini hanno infatti «la tendenza a sofisticare» contro la purezza e il rigore della legge morale. Sorge così una «*dialettica naturale*», con la quale si ammettono, rispetto a una legge di cui pur si riconosce la validità, eccezioni interessate, «per noi (magari solo per questa volta)», escogitando ragioni che giustifichino tali eccezioni e adattando così la legge ai propri desideri. Il filosofo interviene non perché la conoscenza morale ordinaria sia soggetta a errori, ma perché, in quanto conoscenza del dovere, è soggetta alla tentazione («pregevole cosa è l'innocenza, ma il suo punto debole è che non sa difendersi e cede facilmente alla seduzione»²⁹): si

al punto da farcene un'abitudine, non poniamo più mente a questa differenza e sovente, come accade nelle cosiddette illusioni dei sensi, scambiamo per immediatamente percepito qualcosa che invece abbiamo soltanto inferito».

²⁷ AA 4: 404; *Fondazione* 60 (corsivo mio).

²⁸ AA 5: 27; KpV 163.

²⁹ AA 4: 404-405; *Fondazione* 61; v. A. WOOD, *Kantian Ethics*, Cambridge University Press, New York 2008, 53-54.

tratta dunque di un aspetto genuinamente morale, legato alla debolezza della volontà, non a un difetto della conoscenza.³⁰

La distinzione tra i due livelli, filosofico e del giudizio morale comune – che colgono lo stesso oggetto con diversi gradi di chiarezza e consapevolezza – è presentata anche nella *Critica della ragion pratica*, in apertura e in chiusura dell'opera, come caratteristica dell'indagine morale: in una nota alla Prefazione, Kant rivendica di non aver introdotto alcun nuovo principio della moralità, ma solo una nuova «formula»³¹ e, nella Conclusione, sottolinea che il metodo dell'indagine sulla legge morale deve essere ispirato dall'esempio delle scienze naturali: attraverso l'analisi degli esempi di giudizio morale, la loro scomposizione in concetti elementari e la separazione degli elementi formali – costitutivi del principio morale – dagli elementi empirici, è possibile, per Kant, fornire una definizione razionale, in termini meramente formali,³² di quella legge morale di cui tutti gli uomini hanno una conoscenza certa e immediata.³³

I giudizi morali comuni e l'analisi filosofica possono avere – secondo Kant – lo stesso oggetto, che colgono con differenti gradi di chiarezza e rigore, perché questo oggetto, la legge morale, coincide con l'autonomia della volontà.³⁴ Il

³⁰ AA 4: 404-405, 424; *Fondazione* 61-62, 82.

³¹ AA 5: 8 in n.; KpV 141 in n.: «Ma chi potrebbe vantare la pretesa di introdurre un principio nuovo di tutta la moralità ed essere lo scopritore di essa? Quasi che prima di lui il mondo fosse rimasto all'oscuro intorno alla natura del dovere o fosse rimasto vittima di un errore universale. Ma chi sa cosa significa per un matematico una *formula* che stabilisce il modo rigoroso per risolvere un problema senza pericolo di errore, non considererà insignificante e accessoria una formula che ci dà questi vantaggi nei riguardi di ogni dovere in generale». Kant rispondeva, con ciò, a una delle obiezioni di G.A. TITTEL, (*Ueber Herrn Kant's Moralreform*, Pfähler, Frankfurt und Leipzig 1786, 35, <https://archive.org/details/bub_gb_N9ZDAAAIAAJ>), il quale gli aveva contestato, in realtà, non solo di aver meramente introdotto una nuova formula, ma anche che tale formula fosse vuota e perciò del tutto inservibile.

³² AA, 5: 163; KpV 314: «Noi abbiamo, per così dire, sotto mano gli esempi del giudizio morale della ragione. Ora un'analisi di questi esempi nei loro concetti elementari e, in mancanza della matematica, l'adozione di un procedimento analogo a quello della chimica, volto alla separazione degli elementi empirici dai razionali che si potrebbero trovare in essi, mediante ripetuti tentativi dell'intelletto umano ordinario, può condurci a una conoscenza certa di entrambi gli elementi puri e di ciò che l'uno e l'altro, presi separatamente, sono in grado di fare».

³³ Cf. L. FONNESU, *Kant on "moral certainty"*, in L. CATALDI MADONNA – P. RUMORE (eds.), *Kant und die Aufklärung*, Olms, Hildesheim-New York 2011, 183-204.

³⁴ V., ad es., AA 4: 447; *Fondazione* 108; AA 5: 33; KpV 170.

«fatto unico della ragion pura che si annuncia così come originariamente legislativa»³⁵ è infatti semplicemente la *realtà* della ragione, nella coscienza degli uomini, quale facoltà che impone loro una legge e che può – malgrado la loro natura finita e le inclinazioni sensibili a cui sono quindi soggetti – determinarne la volontà.³⁶ Anche Jacobi, del resto, aveva utilizzato i termini «realtà» e «*Facta*» come sinonimi, nelle *Lettere sulla dottrina di Spinoza* (un testo che Kant, nello scrivere la *Critica della ragion pratica*, ha certo ben presente³⁷).

Il «riconoscimento della legge morale» non è la conoscenza di un mero *dato*, bensì «la coscienza di un'attività della ragion pratica»: ³⁸ ciò che conosciamo in modo immediato non è una legislazione morale esterna, né singoli atti di volontà liberi (la conoscenza dei quali equivarrebbe a un'intuizione intellettuale, che Kant esclude³⁹), bensì una legge, che, in quanto esseri razionali, *troviamo in noi* come «data» e al tempo stesso *poniamo* in qualità di legislatori⁴⁰ e al cui comando sappiamo di poter ottemperare.

La legge non richiede infatti che la determinazione della volontà, ossia una

³⁵ AA 5: 31-32, 42-43, 47, 91, 104; KpV 168-169, 180-181, 185, 234, 249. Sulla tesi kantiana della legge morale come «fatto della ragione», nonché sul precedente tentativo di una deduzione della libertà, v. S. LANDUCCI, *Sull'etica di Kant*, 15-50, 87-106.

³⁶ AA 5: 32; KpV 169: «Il fatto [della ragione] su menzionato è innegabile. Basta analizzare il giudizio che gli uomini danno della conformità alla legge delle loro azioni, e si troverà sempre che, qualunque cosa dica l'inclinazione, la loro ragione, incorruttibile e costretta da se stessa, fonda sempre, in un'azione, la massima della volontà nella volontà pura, cioè in se stessa, considerandosi pratica a priori».

³⁷ F.H. JACOBI, *Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn*, 1785, in ID., *Werke*, I, *Schriften zum Spinozastreit*, a cura di K. Hammacher und Irmgard-Maria Piske, Meiner Frommann-Holzboog, Hamburg Stuttgart-Bad Cannstatt 1998; trad. it. *Sulla dottrina dello Spinoza. Lettere al signor Mosè Mendelssohn*, a cura di F. Capra, Laterza, Bari 1914, 133-134, <<https://archive.org/details/JacobiSullaDottrinaDelloSpinoza/>>. Sul nesso tra la redazione della *Critica della ragion pratica* e la disputa sullo spinozismo, v. S. LANDUCCI, *L'ultimo Kant: la svolta del 1791*, in *Rivista di filosofia* 108, 3 (2017) 281-308.

³⁸ AA 5: 79; KpV 221 (corsivo mio). Rileva il carattere attivo del «fatto della ragione», da ultimo, S. BACIN, *Kant e l'autonomia della volontà. Una tesi filosofica e il suo contesto*, il Mulino, Bologna 2021, 117-122, al quale rinvio anche per la relativa bibliografia.

³⁹ AA 5: 31; KpV 168: «la coscienza di questa legge fondamentale [...] non è fondata su alcuna intuizione, né pura né empirica»; «la libertà della volontà [...] esigerebbe un'intuizione intellettuale che qui risulta del tutto inammissibile».

⁴⁰ AA 5: 31; KpV 168. Sulla tensione, nel concetto kantiano di autonomia, tra «*autos*» e «*nomos*», v. A. WOOD, *Kantian Ethics*, 108-111.

disposizione d'animo non velleitaria.⁴¹ Se ci fosse invece richiesta la realizzazione, nel mondo, di specifici obiettivi, non sarebbe in nostro potere essere moralmente buoni. Lo mostra, in modo esemplare, il caso della veridicità.

3. La veridicità e il corso del mondo

La «veridicità nelle dichiarazioni che non si possono eludere», ossia il contrario della menzogna,⁴² è per Kant un dovere perfetto verso gli altri.⁴³ Costitutiva dell'essenza stessa dei doveri perfetti, o di diritto, è la loro natura negativa: l'adempimento di tali doveri consiste cioè in omissioni, anziché in azioni, ed essi sono perciò suscettibili di essere elevati all'universalità della legge.⁴⁴ Per definizione, dunque, i doveri perfetti non ammettono eccezioni. Poiché non prescrivono il perseguimento di alcun fine empirico, ottemperare a quanto essi richiedono è sempre in potere di ognuno.

A differenza dei doveri perfetti, che danno leggi per le azioni, i doveri imperfetti, o larghi, non definiscono univocamente ciò che si deve fare: danno

⁴¹ AA 5: 36-37; KpV 175.

⁴² AA 8: 426; VRML 236: la menzogna è definita come «una dichiarazione a un altro essere umano deliberatamente non vera». Cf. I. KANT, *Metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre*, in AA 6: 429-430; trad. it. *Elementi metafisici della Dottrina della virtù* [= TL], edizione commentata a cura di F. Fantasia e C.A. Meli, con una presentazione di L. Fonesu, Mimesis, Milano-Udine 2023, 227, 229; anche nell'ambito dell'etica, la menzogna è definita come una «deliberata falsità nell'esternare i propri pensieri», una «falsità intenzionale». Cf. la definizione di menzogna data da Ugo Grozio, nel *De iure belli ac pacis, libri tres*, 1625, che era stato tradotto in tedesco nel 1707, con una prefazione di Christian Thomasius: «ciò che consapevolmente viene detto con un significato che non convenga a ciò che si ha concepito nella mente, sia nell'intelletto sia nella volontà» (trad. it. *Il diritto di guerra e di pace*, a cura di C. Galli e A. Del Vecchio, Istituto italiano per gli studi filosofici Press, Napoli 2023, vol. 3, Cap. I, § X, 22). Cf. S. BACIN, *Lying, Deception and Dishonesty. Kant and the contemporary debate on the definition of lying*, in L. CARANTI – A. PINZANI (eds.), *Kant and the Problem of Morality. Rethinking the Contemporary World*, Routledge, London 2023, 73-91.

⁴³ Non mi occupo, qui, della veridicità come dovere verso se stessi, per la quale rinvio a S. BACIN, *The Perfect Duty to Oneself Merely as a Moral Being*, in A. TRAMPOTA – O. SENSEN – J. TIMMERMANN (eds.), *Kant's "Tugendlehre". A Comprehensive Commentary*, de Gruyter, Berlin-Boston 2013, 245-268. V. anche l'ottimo D. GALLI, *Rischiamento e segretezza in Kant, tra etica e politica*, in *Filosofia politica* 2 (2022) 199-216.

⁴⁴ V. ad es. M. MENDELSSOHN, *Jerusalem, oder über religiöse Macht und Judentum*, in ID., *Gesammelte Schriften, Jubiläumausgabe*, F. Frommann, Stuttgart 1983, VIII, 117; trad. it. *Jerusalem, ovvero Sul potere religioso e il giudaismo*, a cura di G. Auletta, Guida, Napoli 1990, 58.

massime per le azioni; sono doveri che richiedono prestazioni positive, lasciando a ciascuno «un margine (*latitudo*) per il libero arbitrio» riguardo al loro adempimento, senza imporre «in modo determinato né come né quanto, attraverso l'azione, debba essere realizzato il fine che è insieme dovere». ⁴⁵

La legge morale vincola dunque anzitutto a trattare se stessi e gli altri sempre anche come fini in sé (ossia come esseri che hanno un valore intrinseco) e mai meramente come mezzi (ossia come cose, che hanno un prezzo) ⁴⁶ e a limitare perciò la propria libertà in modo che essa possa coesistere con ogni altra libertà secondo una regola universale.

La distinzione tra doveri perfetti e doveri imperfetti era familiare ai contemporanei di Kant: ⁴⁷ Ludwig Julius Friedrich Höpfner la qualificava come una distinzione «banale», nota anche a «coloro che, per il resto, non sappiano molto». ⁴⁸ Un aspetto cruciale di tale distinzione è la priorità dei doveri perfetti su quelli

⁴⁵ AA 6: 390; TL 143.

⁴⁶ AA 4: 434-435; *Fondazione* 93-94. Cf. L. FONNESU, *Sulla morale kantiana*, in C. LA ROCCA *Leggere Kant. Dimensioni della filosofia critica*, ETS, Pisa 2007, 117-138, 124-125. La tesi che la mera formalità dell'imperativo categorico equivalga al divieto di trattare gli uomini come mere cose costituiva, da parte di Kant, una precisa presa di posizione politica contro l'istituto della *Leibeigenschaft*, o *servitus*, in virtù della quale uomini appartenevano, come cose, ad altri uomini. Fisicamente di proprietà del sovrano erano ad esempio i contadini, venduti a migliaia, in molti degli Stati del Sacro Romano Impero, come soldati da arruolare per le guerre di conquista nel Nuovo Mondo. Anche gli ebrei si trovavano in una condizione di *servitus fiscalis*, o *servitus camerialis*, per la quale i loro beni, e la loro stessa persona, erano nella piena disponibilità del sovrano. V. D. TAFANI, *Religione e diritti civili: la questione ebraica in Kant*, in *Studi kantiani* 21 (2008) 33-58.

⁴⁷ La distinzione tra doveri perfetti e imperfetti era formulata anche come distinzione tra doveri di giustizia, o di diritto, o essenziali, e doveri di virtù, o di bontà, o accidentali. In uno dei compendi di Baumgarten di cui Kant si serviva a lezione, era presentata come distinzione tra doveri «INTERNA (late dicta, imperfecta, commoditatis, amoris, minus plena)» e «EXTERNA (perfecta, necessitatis, iuris, plena, stricte dicta)» (A.G. Baumgarten, *Initia philosophiae practicae primae acroamatice*, Halle 1760, § 92, riprodotto in AA 19: 44). V. ad es. AA 5: 159; KpV 310. Sulla ricezione e l'elaborazione, da parte di Kant, di tale distinzione tradizionale, v. W. KERSTING, *Das starke Gesetz der Schuldigkeit und das schwächere der Gültigkeit. Kant und die Pflichtenlehre des 18. Jahrhunderts*, in *Studia Leibnitiana* 14 (1982) 184-220; ID., *Der kategorische Imperativ, die vollkommenen und die unvollkommenen Pflichten*, in *Zeitschrift für philosophische Forschung* 37 (1983) 404-421.

⁴⁸ L.J.F. HÖPFNER, *Warum sind die Menschenpflichten entweder vollkommene oder unvollkommene? und Welche Pflichten gehören zu der ersten welche zu der letzten Gattung?*, Braun, Gießen 1779, 3, <<http://dx.doi.org/10.25673/74994>>.

imperfetti, che discende dalla loro rispettiva natura: in quanto essenzialmente proibitivi, i doveri di diritto vietano assolutamente le azioni lesive della sfera di libertà altrui, consentendo così a ciascuno di scegliere, entro l'ambito di una convivenza ben ordinata, i fini – eticamente doverosi o moralmente indifferenti – che egli intende perseguire. Una scelta del soggetto è richiesta non solo per le azioni moralmente lecite, ma altresì per quelle eticamente buone, per il margine di discrezionalità che i doveri di virtù costitutivamente comportano:

Secondo la materia [...] l'etica ha anche oggetti particolari dell'arbitrio che insieme possono chiamarsi fini che sono moralmente necessari. Rispetto a questi la morale non ha alcuna legge oggettiva che possa fissare le azioni in modo determinato, bensì solo massime per le specie di azioni, così che resti un margine di libertà per la determinazione delle stesse.⁴⁹

Un dilemma morale, ossia un genuino conflitto tra doveri, non è concepibile, nella dottrina morale di Kant.⁵⁰ A fondamento del carattere vincolante dei doveri di giustizia e dei doveri di bontà sta infatti una medesima legge della ragion pratica pura⁵¹ e il contenuto prescrittivo del diritto è dunque sancito anche dall'etica.⁵² Purché si tenga ferma la distinzione tra doveri di giustizia e doveri di bontà, subordinando infallibilmente i secondi ai primi,⁵³ gli eventuali conflitti apparenti si dissipano da soli: «gli atti di bontà», infatti, «in tanto sono consentiti in quanto non ledono i diritti di un altro»⁵⁴ e un mondo in cui si ignorasse la benevolenza, ma nel quale i diritti altrui vigessero inviolati sarebbe senz'altro migliore – secondo Kant – del mondo reale,

⁴⁹ *Vorarbeiten zu Die Metaphysik der Sitten*, in AA 23: 393. Sulla questione dei fini della volontà buona, v. D. TAFANI, *Virtù e felicità in Kant*, Olschki, Firenze 2006, 57-73. Cf. C.A. MELI, *Saggio introduttivo* a TL, 61-66.

⁵⁰ I. KANT, *Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre* (1797), AA 6: 224; trad. it. con testo tedesco a fronte *Primi principi metafisici della dottrina del diritto* [= RL], a cura di F. Gonnelli, Laterza, Roma-Bari 2005, 41. Cf. *Moral Mrongovius II*, in AA 29: 614.

⁵¹ AA 6: 214, 224-225; RL 21, 41-42.

⁵² L'etica si differenzia dal diritto per il «modo dell'*obbligazione*» - in quanto assume a movente non la coazione esterna, bensì l'idea stessa del dovere - e per l'inclusione di doveri ulteriori, oltre a quelli giuridici (AA 6: 219-220; RL 31).

⁵³ V. ad es. Refl. 6731, 6736, in AA 19: 143, 145; *Praktische Philosophie Powalski*, in 27, 1: 226; *Moral Mrongovius*, in AA 27, 2,2: 1432; *Moralphilosophie Collins*, in AA 27, 1: 282; I. KANT, *Vorlesung zur Moralphilosophie* [= *Ethik Kaehler*], a cura di W. Stark, De Gruyter, Berlin-New York 2004, 77-78; 283-284; I. KANT, *Lezioni di etica* [= *Lezioni di etica*], trad. it. a cura di A. Guerra, Laterza, Roma-Bari 1998³, 57, 223; AA 5: 159; KpV 310.

⁵⁴ *Ethik Kaehler* 307; *Lezioni di etica* 242.

«in cui tutti vanno cianciando di simpatia e benevolenza [...], ma anche appena possono, ingannando, e intrallazzando ai danni di terzi».⁵⁵

La priorità dei doveri perfetti garantisce che il perseguimento di scopi da realizzare nel mondo abbia luogo solo alla preliminare condizione della loro liceità. Poiché la valutazione di questa non richiede, e anzi vieta, la considerazione degli effetti, nel mondo, delle proprie azioni, il rispetto dei doveri stretti verso gli altri è posto al riparo dalla costitutiva incertezza degli esiti delle nostre azioni:

la veridicità per dovere è tutt'altra cosa dalla veridicità per timore delle conseguenze dannose, perché nel primo caso il concetto dell'azione contiene già in se stesso una legge per me, mentre nel secondo caso debbo prima cercare altrove quali effetti potrebbero derivarmi dall'azione. [...]

Non ho dunque bisogno di grande perspicacia per sapere cosa debbo fare affinché la mia azione sia moralmente buona. Inesperto dell'andamento delle cose, incapace di far fronte a tutto ciò che accade, è sufficiente che mi domandi: puoi volere che la tua massima divenga una legge universale? Se non lo puoi, si tratta di una massima da rifiutare, non per un danno che possa derivarne a te o ad altri, ma perché essa non regge come principio di una legislazione universale possibile; per una legislazione del genere, la ragione mi strappa invece un rispetto immediato.⁵⁶

Poiché la priorità dei doveri perfetti su quelli imperfetti equivale alla garanzia della possibilità di un'armonica convivenza tra individui dotati di eguali diritti, le conseguenze dell'adempimento di un dovere perfetto non possono, secondo Kant, esserci imputate. Solo qualora si decida di violarlo, si assume su di sé la responsabilità delle conseguenze, anche imprevedibili, che deriveranno dalla nostra scelta:

Le buone o cattive conseguenze di una azione doverosa – come le conseguenze della omissione di una meritoria – non possono essere imputate al soggetto (*modus imputationis tollens*).

Le buone conseguenze di una azione meritoria – come le cattive di una non conforme al diritto – possono essere imputate al soggetto (*modus imputationis ponens*).⁵⁷

⁵⁵ AA 4: 423; *Fondazione* 81.

⁵⁶ AA 4: 402-403; *Fondazione* 59-60.

⁵⁷ AA 6: 228; RL 49. Sulla questione, v. J.C. JOERDEN, *Notlüge und Würdeverletzungen in Kants Antwort auf Constants Fallbeispiel*, in M. ARMGARDT – H. BUSCHE (eds.), *Natur-*

Perciò, Kant può sostenere, nella *Dottrina della virtù*, che un domestico il quale – su richiesta del proprio padrone – abbia mentito a una guardia, negando la presenza in casa del padrone medesimo, saprà di essere responsabile degli eventuali delitti che costui, fuggito, potrà commettere:

Ci si domanda: negli affari importanti, dove sono in questione il mio e il tuo, se dico una falsità devo rispondere di tutte le conseguenze che ne possono derivare? Ad esempio, un padrone ha ordinato di negare la sua presenza se una certa persona chiedesse di lui. Il domestico esegue l'ordine: ma così facendo, fa in modo che il padrone riesca a fuggire e commetta un grande crimine, che altrimenti sarebbe stato impedito dalla guardia inviata per arrestarlo. Su chi ricade in questo caso la colpa (secondo i principi etici)? Ad ogni modo anche sul domestico, che in questo caso ha violato un dovere verso sé stesso mentendo, le cui conseguenze gli vengono ora imputate dalla sua coscienza.⁵⁸

Proprio l'impossibilità di prevedere con certezza l'esito delle proprie azioni era parsa a Michaelis, nel 1792, una ragione per respingere la tesi della liceità della menzogna, nel caso in cui si tratti di mentire a un assassino, il quale ci chieda dove sia fuggito colui che egli vuole uccidere: se l'aspirante omicida non è uno stupido – osservava Michaelis – darà per scontato che gli si menta e andrà dalla parte opposta, rispetto a quella indicatagli. Ben difficilmente, perciò, una menzogna potrà costituire un mezzo per salvare il perseguitato.⁵⁹

Ben più duro era il giudizio di Fichte, nel 1795, nel considerare il «solito esempio della scuola» e i «precipitosi argomentatori» che trascuravano tutte le possibilità alternative alla menzogna – quali il rispondere «che voi non gli

rechtsdenken von Leibniz vor dem Hintergrund der Säkularisierung. Abhandlungen zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2022, 171-182, 175. Come osserva Kersting, Kant intende il meritorio come immanente al dovere e può dunque opporre il concetto di meritorio non al concetto di obbligatorio, ma al concetto di colpevole (*Das starke Gesetz der Schuldigkeit und das schwächere der Gütigkeit*, 219).

⁵⁸ AA 6: 431; TL 233-235. Il caso del domestico che neghi che il padrone sia in casa era invece stato presentato da William Paley (*The Principles of moral and political philosophy*, London 1785, chap. XV, 155-156) come un caso nel quale una falsità non è una menzogna, giacché nessuno si attende che sia detta la verità. Il saggio di Paley era stato tradotto in tedesco da Christian Garve, *M. Payley's Grundsätze der Moral und Politik*, Leipzig 1787, vol. 1, 196 <https://www.digi-hub.de/viewer/toc/BV043878092/1/LOG_0000/>.

⁵⁹ J.D. MICHAELIS, *Moral*, hrsg. von C.F. Stäudlin, Göttingen 1792, Zweiter Theil, 160, 163, <<https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10596846>>.

dovete nessuna risposta, che egli sembra avere un proposito ben malvagio, che voi lo consigliate a rinunciare con le buone a quel proposito, che voi, altrimenti, prenderete le difese del perseguitato e lo difenderete anche mettendo in pericolo la vostra stessa vita» – e prendevano avvio, anziché dimostrarla, direttamente dalla necessità della menzogna, cominciando «subito di lì», dalla «via storta», come persone per le quali «la via retta» non esista affatto:

Un uomo inseguito da un nemico armato di una spada sguainata si nasconde in vostra presenza. Sopravviene il suo nemico e vi domanda dove egli sia. Se voi dite la verità un innocente sarà assassinato; voi dovete quindi mentire in questo caso, argomentano alcuni. Ma come mai questi precipitosi argomentatori trascurano tante possibilità che ancora sono aperte per chi si voglia mantenere sul retto cammino e infilano subito la strada sbagliata? [...] Risulta già qui chiaramente che lo scopo più diretto della vostra menzogna non era quello di salvare la vita del prossimo, ma solo quello di cavarvela voi stessi avendo salva la pelle.⁶⁰

Il difensore della menzogna necessaria non era per Fichte che un vile, con «una mentalità corrotta fino alle radici»: incline a imporre la legge morale con la forza, rinunciando a riconoscere la libertà e razionalità dell'altro, e tuttavia privo del coraggio di opporglisi apertamente e disposto dunque, per «sottomettere l'altro alle proprie intenzioni», a fingere di sottomettersi alle intenzioni dell'altro.

La tesi di Fichte, per cui nella «menzogna vi è sempre e in ogni caso viltà», era condivisa da Kant:

Un uomo che menta è un codardo; egli ha cominciato a mentire, non avendo a sua disposizione alcun altro mezzo per ottenere qualcosa e sovvenire ai propri bisogni. Un uomo coraggioso, invece, amerà la verità e non vorrà riconoscere alcun *casus necessitatis*.⁶¹

Il concetto stesso di «menzogna necessaria» era ritenuto da Kant «un

⁶⁰ J.G. FICHTE, *Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre*, in ID., *Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften*, a cura di R. Lauth, H. Jacob, H. Gliwitsky, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1962 e sgg., I, 5, 256-258.; trad. it., *Il sistema di etica secondo i principi della dottrina della scienza*, a cura di C. De Pascale, Laterza, Roma-Bari 1994, 267-269. Cf. C. DE PASCALE, *Etica e diritto. La filosofia pratica di Fichte e le sue ascendenze kantiane*, il Mulino, Bologna 1995, 214-215.

⁶¹ *Lezioni di etica* 261; *Ethik Kaehler* 332; AA 27: 449.

punto molto critico per un filosofo morale»,⁶² perché, qualora la si concepisca come un'eccezione alla legge, essa distrugge la legge stessa, sostituendo una mera validità generale alla validità universale che è definitoria del concetto di legge.⁶³ Ammettere che si diano casi di necessità, nei quali sia lecito mentire, asseconda la tendenza umana a sofisticare contro la purezza e il rigore della legge morale e ad escogitare ragioni che giustifichino, di volta in volta, un'eccezione alla legge, piegandola così ai propri desideri.⁶⁴

Ma poiché si può rubare, imbrogliare e uccidere per necessità, il caso di necessità corrompe l'intera moralità, perché se viene affermato un caso di necessità, dipende dal giudizio di ciascuno se lo consideri un caso di necessità o meno, e poiché qui non è determinato il grado in cui un caso di necessità può aver luogo, ma in questo ognuno può giudicare a suo piacimento, [...] allora le regole morali non sono certe.⁶⁵

È perciò che, davanti ai bambini, la liceità della menzogna necessaria è da escludersi risolutamente:

è consentita una menzogna necessaria? No! Non c'è un solo caso immaginabile in cui meriti di essere scusata, quanto meno davanti ai bambini, che altrimenti considererebbero ogni piccolezza come una necessità e si permetterebbero spesso di mentire.⁶⁶

Un caso di necessità può darsi, per Kant, quale diritto di violare un dovere, solo quando la collisione abbia luogo tra un dovere imperfetto e un dovere perfetto.⁶⁷ Si tratta dunque di una collisione solo apparente, poiché

⁶² *Ethik Kaehler* 329; AA 27: 448.

⁶³ AA 8: 348 in n.; trad. it. *Per la pace perpetua. Un progetto filosofico di Immanuel Kant*, 158 in n.; AA 8: 430; VRML 239: le eccezioni ai principi giuridico-pratici «annullano l'universalità per la quale soltanto essi portano il nome di principi».

⁶⁴ AA 4: 404-405; *Fondazione* 61.

⁶⁵ *Ethik Kaehler* 329-330; AA 27: 448.

⁶⁶ *Immanuel Kant über Pädagogik*, hrsg. von F.T. Rink, AA 9: 490. Cf. AA 6: 481; TL 357-359: «Maestro: [...] Ad esempio, se si presenta un caso in cui puoi ottenere un grande vantaggio per te stesso o per i tuoi amici dicendo una menzogna ben congegnata, e in più senza danneggiare nessun altro, cosa dice la tua ragione a questo proposito? Allievo: Non devo mentire; il vantaggio per me e per il mio amico può essere grande quanto si voglia. Mentire è cosa vile e rende un essere umano indegno della felicità».

⁶⁷ Cf. I. KANT, *Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis*, in AA 8: 300 in n.; trad. it. *Sul detto comune: questo può essere giusto in*

l'assolvimento del dovere imperfetto è sempre da sacrificarsi al rispetto del dovere perfetto. Poiché il dovere della veridicità è un dovere perfetto⁶⁸, la sua violazione non è giustificabile in alcun presunto caso di necessità:

La menzogna non è quindi consentita, quali che siano le circostanze in cui può avvenire. Un uomo non deve mentire nemmeno se con ciò potrebbe preservare la propria vita. Neppure in casu necessitatis la menzogna può essere giustificata, malgrado possa essere perdonata [...]. Lo stesso casus necessitatis è sempre imperdonabile davanti all'Essere Supremo. [...] Non si dà neppure alcuna menzogna necessaria, poiché, essendo questa contraria al diritto, non può essere giustificata nemmeno nella necessità. Il dovere di bontà può in effetti essere superato dalla necessità, ma la menzogna non è un dovere di bontà.⁶⁹

Il caso di necessità non si dà, dunque, moralmente, come eccezione alla legge. Si dà, solo giuridicamente, quale situazione nella quale il nesso tra diritto e coazione, caratteristico del diritto stretto, non può aver luogo.⁷⁰

4. I briganti, gli assassini e il diritto dell'umanità

Il diritto innato alla libertà, «spettante a ogni uomo in forza della sua umanità» include per Kant l'autorizzazione a dire intenzionalmente ciò che pur si ritenga falso, «perché di fronte alla semplice spiegazione dei propri pensieri, l'altro rimane sempre libero di prenderli per ciò che vuole».⁷¹ Affinché una falsità intenzionale sia qualificabile come una menzogna, occorre che si sia dichiarato di voler manifestare il proprio pensiero⁷² o che il contesto autorizzi a confidare nella veridicità di ciò che viene detto:

teoria, ma non vale per la pratica, in ID., *Sette scritti politici liberi*, 112 in n.: «Non c'è nessun casus necessitatis se non nel caso in cui sono in reciproco contrasto doveri incondizionati e doveri (forse davvero grandi eppure) condizionati».

⁶⁸ V. AA 6: 403; TL 179: «Se, per esempio, per il dovere della sincerità voglia esser fornita una prova, basata in primo luogo sul danno che la menzogna provoca ad altri esseri umani, ma poi anche sull'assenza di dignità di un mentitore e sulla trasgressione del rispetto verso sé stessi, allora questo è, nel primo caso, un dovere della benevolenza e non della sincerità, e quindi non viene dimostrato questo dovere – di cui si richiedeva la prova – ma un altro».

⁶⁹ AA 27: 231.

⁷⁰ AA 6: 235-236; RL 63.

⁷¹ AA 6:238 in n.; RL 67 in n.

⁷² Sottolinea il ruolo della dichiarazione e il senso tecnico in cui essa è da intendersi,

Non ogni falsità è una menzogna; essa lo è soltanto quando si sia esteriormente dichiarato di non voler celare il proprio pensiero. La menzogna è sempre qualcosa di riprovevole e di spregevole, perché noi dapprima dichiariamo di voler manifestare agli altri il nostro pensiero e poi non lo facciamo.⁷³

In situazioni quali un'aggressione a scopo di rapina, una falsità intenzionale che la vittima fornisca in risposta all'aggressore non equivale a una menzogna – non essendo lecito assumere che la vittima si sia impegnata a manifestare il proprio pensiero⁷⁴ – a meno che la vittima non abbia dichiarato esplicitamente di voler rivelare ciò che pensa:

Così, per esempio, se un mio nemico mi prende per la gola e mi chiede dove tengo il denaro, io posso nascondergli il mio pensiero, poiché egli intende abusare della verità. Ciò non costituisce ancora un *mendacium*, perché l'altro sa che io dissimulerò quel che penso e inoltre che non ha il diritto di pretendere da me la verità. Posto però che io abbia ripetuto effettivamente di voler manifestare il mio pensiero e che l'altro sia del tutto consapevole di non poterlo pretendere da me, essendo un impostore, in questo caso c'è da domandarsi: sono un bugiardo? Se un altro mi ha ingannato e io lo inganno a mia volta, senza dubbio non ho compiuto contro di lui alcuna ingiustizia, [...]; purtuttavia io sono un mentitore, avendo agito contro i diritti dell'umanità.⁷⁵

La menzogna a un aggressore – che ha luogo alla condizione che si sia dichiarato di voler manifestare il proprio pensiero⁷⁶ – non viola uno specifico

giuridicamente, quale *declaratio* (*Aussage* o *Deklaration*), A.W. WOOD, *Kant and the right to lie*, in *Eidos* 15 (2011) 96-117.

⁷³ *Lezioni di etica* 260; *Ethik Kaehler* 329; AA 27: 448. Cf. ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, 1127a: «di per sé la menzogna è cosa cattiva e biasimevole».

⁷⁴ Sulla tradizione che fondava il dovere della veridicità presupponendo una tacita promessa di dire la verità, v. M. ANNEN, *Das Problem der Wahrhaftigkeit in der Philosophie der deutschen Aufklärung. Ein Beitrag zur Ethik und zum Naturrecht des 18. Jahrhunderts*, Königshausen & Neumann, Würzburg 1997, 166-167. V. ad esempio C. GARVE, *M. Payley's Grundsätze der Moral und Politik*, 195.

⁷⁵ *Lezioni di etica* 258-259; *Ethik Kaehler* 329; AA 27: 448. Cf. U. GROZIO, *Il diritto di guerra e di pace*, vol. 3, Cap. I, § XVII, 31: «è chiaro ciò che in luoghi diversi decretano i sapienti, cioè che è lecito dire il falso ai nemici». L'intera trattazione della questione della menzogna, del resto, era affrontata da Grozio in un capitolo – il primo del terzo libro – che reca il titolo *Regole generali del diritto naturale su quanto è permesso in guerra: trattazione dell'inganno e della menzogna*.

⁷⁶ Nelle lezioni (*Lezioni di etica* 260; *Ethik Kaehler* 330; AA 27: 448), Kant riconosce,

diritto di costui, ma è in ogni caso ingiusta. Se l'aggressione costituisce una minaccia all'integrità fisica o alla vita stessa dell'agredito, questi si troverà in uno stato di necessità, ossia, come nello stato di natura, privo della protezione da parte di un'autorità in grado di far valere coattivamente il diritto. Resta comunque fermo che «non può darsi alcuna necessità che renda conforme alla legge ciò che è ingiusto».⁷⁷

se un brigante mi costringe a fare una promessa e io non adempio ad essa, io non compio [nei suoi confronti] *juridice* alcun torto, poiché egli non aveva nessun diritto di costringermi. Ma io compio un torto nei confronti dell'umanità, perché questo [cioè l'adempiere la promessa] è pur sempre un mezzo per scegliere un male minore, onde evitarne uno maggiore. Io offendo la libertà dell'umanità. Se questo accade spesso, il brigante non crederà alla promessa, lo spoglierà di tutto e lo ucciderà. Questo diritto nei confronti dell'umanità non è un diritto stretto, ma è pur sempre un diritto. [...] Se un brigante mi aggredisce, io sono allora in *statu naturali*, perché l'autorità non mi può proteggere. Se io mi trovo in *statu necessitatis*, io sono sempre in *statu naturali*.⁷⁸

Una violazione del diritto, quale la menzogna, può aver luogo anche senza che sia leso, con ciò, un particolare individuo.⁷⁹ Pagare un cavallo cieco con del denaro falso viola il diritto, per Kant, malgrado con ciò non si faccia un torto all'imbrogliante che ce lo venda spacciandolo per vedente.⁸⁰

quale unico caso di menzogna necessaria, quello in cui la dichiarazione di cui si intende abusare sia estorta con la forza, così che alla vittima non sia possibile salvarsi tacendo.

⁷⁷ AA 6: 236; RL 63.

⁷⁸ I. KANT, *Naturrecht Feyerabend*, AA 27: 1352-1353; trad. it. *Lezioni sul diritto naturale (Naturrecht Feyerabend)*, a cura di N. Hinske, G. Sadun Bordoni, Bompiani, Milano 2016 [= V-NR/Feyerabend], 141. V. anche la nota 125, 259-260, sul medesimo esempio, e una posizione opposta, da parte di Cicerone (*De officiis*, III, 107), riportati da Christian Garve: «ad un brigante non si dovrebbe pagare il denaro che gli avevamo promesso, in cambio della nostra vita, quando eravamo in suo potere, allorché si torni in libertà. Un brigante è un nemico universale di tutti gli uomini, con il quale nessun tipo di rapporto ha luogo. Il vincolo del giuramento e di qualsiasi tipo di contratto, sotto giuramento o meno, è sacro solo come mezzo di rapporto tra uomini. Laddove non abbia luogo questa unione, li possono essere infranti o sciolti tutti i legami, che erano stabiliti soltanto per mantenere quella unione» (C. GARVE, *Philosophische Anmerkungen und Abhandlungen zu Cicero's Büchern von den Pflichten, Anmerkungen zu dem Dritten Buche*, Breslau 1783, 237-238).

⁷⁹ Refl. 6587, AA 19: 97.

⁸⁰ Refl. 7596, AA 19: 465.

Si può compiere un torto senza che ciò riguardi la persona a cui è rivolto il patto o un'altra persona. Ogni torto si riferisce bensì a persone, ma in generale ai diritti dell'umanità. Poniamo che qualcuno mi abbia ingannato e che la cosa mi addolori. Io perciò agisco, e lo imbroglio a mia volta; per esempio egli mi vende un cavallo cieco e io lo pago con una falsa cambiale. In tal caso io agisco ingiustamente, ma non compio un torto nei confronti dell'ingannatore.⁸¹

Christian Wolff aveva riconosciuto, in termini analoghi, la distinzione tra la lesione di una persona, data dalla violazione di un suo diritto perfetto, e la violazione del diritto data dal compiere un'azione vietata, che è ingiusta a prescindere dal riferimento alla lesione di una specifica persona.⁸² Wolff, tuttavia, riteneva che una falsità intenzionalmente dichiarata a un aggressore non costituisse una menzogna, poiché includeva nella definizione stessa della menzogna la lesione di un diritto altrui e considerava perciò non solo lecito, ma doveroso, dire il falso quando ciò non danneggi alcuno e, anzi, produca un maggior bene, come nel caso in cui un nemico ci chieda dove sia fuggito colui che egli, con la spada sguainata, sta inseguendo.⁸³

Già per Grozio, del resto, «un'accezione [...] di menzogna, in quanto illecita per natura», era da descriversi «come un atto contrario al diritto esistente e permanente di colui al quale il discorso è rivolto», ossia il suo diritto alla «libertà di giudizio». Così concepito, come derivante da un corrispettivo diritto dei singoli interlocutori, il dovere della veridicità risultava doppiamente condizionato, allo status dell'interlocutore (la veridicità non era dovuta ai bambini, ai pazzi e ai nemici) e all'esito della collisione con eventuali altri diritti. Il diritto dell'interlocutore – proseguiva infatti Grozio – «può essere cancellato [...] per opposizione di un altro diritto che, secondo un'opinione comune a tutti, sia più importante». Tra i casi nei quali il diritto violato dalla menzogna cede a un altro più importante, ed è dunque lecito affermare

⁸¹ AA 27: 1352; V-NR/Feyerabend 141.

⁸² C. VON WOLFF, *Grundsätze des Natur- und Völkerrechts*, Halle 1754, § 88, 55, <<https://archive.org/details/WolffChristianGrundsaeetzeDesNaturUndVoelckerrechts17541003S.ScanFraktur>>. V. M. ANNEN, *Das Problem der Wahrhaftigkeit in der Philosophie der deutschen Aufklärung*, 110-111 in n.

⁸³ C. VON WOLFF, *Vernünfftige Gedancken Von der Menschen Thun und Lassen, Zu Beförderung ihrer Glückseligkeit*, Halle im Magdeburgischen 1743⁷, § 987, 689, <<https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb10042267>>. V. H. OBERER, *Zur Vor- und Nachgeschichte der Lehre Kants vom Recht der Lüge*, in G. GEISMANN – H. OBERER (eds.), *Kant und das Recht der Lüge*, Königshausen & Neumann, Würzburg 1986, 7-22, 9.

il falso, era incluso da Grozio quello che si ha «quando una vita innocente o qualcos'altro di pari valore non può essere salvato altrimenti, o quando non esiste altro modo per distogliere qualcuno dal compimento di un improbo crimine». ⁸⁴

La tesi per cui la menzogna sarebbe da intendersi, giuridicamente, quale «*falsiloquium in praejudizium alterius*» è attribuita da Kant ai «giuristi»:

I giuristi dicono che il *mendacium* è *falsiloquium in praejudizium alterius*. Cioè *falsiloquium* è tale, rispetto a ciò per cui ho un'obbligazione. [...] Se però io non ho il diritto di pretendere da lui *declaratio mentis*, allora ciò non può essere imputato a lui *coram foro externo*. ⁸⁵

Nei resoconti delle lezioni di filosofia morale, Kant sottoscrive la tesi dei giuristi, con riferimento al solo ambito del diritto, osservando però che, dal punto di vista morale, chi menta senza ledere nessuno, dunque «senza agire *in praejudicium* di un determinato individuo», agisce «tuttavia *in praejudicium* dell'umanità», contravvenendo «ai mezzi e alle condizioni che rendono possibile una società umana»:

Un *mendacium* è dunque un *falsiloquium in praejudizium humanitatis*, anche quando non viola qualche specifico *jus quaesitum* di altri. Giuridicamente un *mendacium* è un *falsiloquium in praejudizium alterius*, e non potrebbe essere altrimenti, ma moralmente esso è un *falsiloquium in praejudizium humanitatis*. ⁸⁶

Nel saggio *Su un presunto diritto di mentire*, la presa di distanza di Kant dalla posizione dei giuristi è esplicita:

definita la menzogna semplicemente come una dichiarazione a un altro essere umano deliberatamente non vera, non occorre l'aggiunta che debba danneggiare un altro, come pretendono i giuristi (*mendacium est falsiloquium in praejudicium alterius*). Infatti essa danneggia sempre altri, sebbene non un altro essere umano, bensì l'umanità in generale, in quanto rende inutilizzabile la sorgente del diritto. ⁸⁷

La lesione di un diritto individuale è da includersi per Kant nella definizione della menzogna nella sola ottica del diritto privato. ⁸⁸ Per il diritto pub-

⁸⁴ *Il diritto di guerra e di pace*, vol. 3, cap. I, § XI, 25; § XVI, 30.

⁸⁵ AA 27: 1340; V-NR/Feyerabend 115.

⁸⁶ *Lezioni di etica* 259-261; AA, 27, 448-449; *Ethik Kaehler* 329-330.

⁸⁷ AA 8: 426; VRML 236.

⁸⁸ V. M. C. PIEVATOLO, *Annotazioni della curatrice*, in I. KANT, *Sette scritti politici liberi*, 246.

blico, invece, «anche se con una certa menzogna non faccio ingiustizia a nessuno, ledo però in generale il principio del diritto»,⁸⁹ perché «per quanto dipende da me, faccio in modo che le dichiarazioni in generale non trovino fede e quindi cadano e perdano la loro forza anche tutti i diritti fondati su contratti».⁹⁰

Con ciò, Kant riformula in termini deontologici un argomento apparentemente analogo, ma di natura teleologica, che era stato formulato a partire dalle conseguenze di una eventuale ammissione del diritto di mentire.⁹¹

Michaelis, ad esempio, aveva preso le mosse dalla tesi per cui è ingiusto tutto ciò che, se fosse consentito, renderebbe infelice il genere umano, e aveva sostenuto che, se fosse considerato lecito dire il falso, anche solo a fin di bene, non sarebbe più possibile riporre alcuna fiducia nella veridicità di ciò che ci viene detto. Può ben darsi, infatti, tanto in un racconto informale quanto in un'aula di tribunale, che chi parla reputi utile mentire, per il bene di qualcuno, pur senza alcuna cognizione di quale sia il bene di costui e senza la capacità di prevedere le effettive conseguenze della falsità pronunciata. Qualora si vietino le sole falsità dannose, non ci sarà modo di discernere, nei singoli casi, se il nostro interlocutore abbia reputato utile dire il falso, né potremo convincere alcuno della verità di ciò che andiamo dicendo.⁹²

Quanto al caso dell'assassino alla porta, Kant avrebbe potuto sottrarsi alla discussione con Constant semplicemente respingendo le assunzioni irrealistiche che esso richiede: è infatti inverosimile, anzitutto, che, a un malvivente che stia inseguendo la sua vittima e ci interroghi sulla sua presenza in casa nostra, si decida di fornire una dichiarazione in senso proprio, che ci vincola alla veridicità, anziché una mera risposta su cui il criminale non è autorizzato a fare affidamento e che non può essere qualificata in alcun caso quale menzogna.⁹³

Se Kant accetta di affrontare il caso dell'assassino alla porta nei termini proposti, è perché esso non è l'oggetto del confronto con Constant. Il vero

⁸⁹ AA 8: 429; VRML 239.

⁹⁰ AA 8: 426; VRML 236.

⁹¹ Sulle soluzioni utilitaristiche alla questione della veridicità, in Wolff e nei wolffiani, v. M. ANNEN, *Das Problem der Wahrhaftigkeit in der Philosophie der deutschen Aufklärung*, 21-71.

⁹² J.D. MICHAELIS, *Von der Verpflichtung der Menschen die Wahrheit zu reden*, Kiel und Göttingen 1773, <<https://opendata.uni-halle.de/handle/1981185920/70005>>, 6, 8, 12. V. M. ANNEN, *Das Problem der Wahrhaftigkeit in der Philosophie der deutschen Aufklärung*, 127-130.

⁹³ A.W. WOOD, *Kant and the right to lie*, 108-109.

oggetto della discussione tra Kant e Constant – come indicato chiaramente fin dal titolo del saggio di Constant, *Sulle reazioni politiche* – è in realtà il rapporto tra i princìpi a priori del diritto e la politica, ossia, concretamente, l'alternativa tra le istanze più radicali della rivoluzione francese e la politica del Direttorio, che, sola, secondo Constant, avrebbe potuto arginare la reazione.⁹⁴ L'attacco di Constant all'astrattezza dei princìpi kantiani – in assenza di una mediazione, tramite princìpi intermedi – è un attacco politico alla posizione giacobina rappresentata da Kant,⁹⁵ non una discussione oziosa sull'eventualità di trovarsi un assassino alla porta. Del resto, non a caso, Constant scriveva «assassini»,⁹⁶ al plurale, alludendo probabilmente alla pratica, in uso nel periodo del Terrore, di andare a scovare i presunti nemici della rivoluzione nelle case, di parenti o amici, in cui questi si fossero rifugiati.⁹⁷ E Kant raccoglie la sfida di Constant e dichiara il dovere di dire la verità «(se proprio non può fare a meno di parlare)» come «non limitabile da nessuna convenienza»,⁹⁸ ove è evidente che la «convenienza» mal si attaglia alla volontà di salvare la vita ad un amico e descrive perfettamente, invece, il punto realmente in questione, ossia la volontà politica di far sopravvivere un governo, e il proprio ruolo in esso, moderandone i princìpi e gli obiettivi.

Per quanto ci interessa, il punto cruciale riguarda le ipotesi incluse nel dilemma: Kant contesta a Constant che si possa davvero essere certi, nella vita reale, di quali sarebbero le conseguenze della nostra menzogna. L'amico potrebbe ad esempio essere nel frattempo fuggito, a nostra insaputa, e l'assas-

⁹⁴ Colgono la natura politica della discussione R.J. BENTON, *Political Expediency and Lying: Kant vs Benjamin Constant*, in *Journal of the History of Ideas* 43, 1 (1982) 135-144; M.C. PIEVATOLO, *Annotazioni della curatrice*, in I. KANT, *Sette scritti politici liberi*, 241-242; A. WOOD, *Kantian Ethic*, 244-249; cf. anche J. WEINRIB, *The Juridical Significance of Kant's 'Supposed Right to Lie'*, in *Kantian Review* 13, 1 (2008) 141-170.

⁹⁵ Sull'accusa di astrattezza usualmente rivolta ai princìpi della rivoluzione francese, v. D. LOSURDO, *Autocensura e compromesso nel pensiero politico di Kant*, Bibliopolis, Napoli 1983, 49-50, 153-155. Sulla posizione «giacobina» di Kant, ossia – nel senso in cui il termine era allora inteso in Germania – sul suo dichiararsi, in pubblico e in privato, a favore dei princìpi della rivoluzione francese, v. K. VORLÄNDER, *Kants Stellung zur französischen Revolution*, in *Philosophische Abhandlungen, Hermann Cohen zum 70sten Geburtstag (4 Juli 1912)*, Cassirer, Berlin 1912, 247-269, <<https://archive.org/details/vorlanderkantfranzrevolution>>.

⁹⁶ B. CONSTANT, *Des réactions politiques*, 36.

⁹⁷ S. HOLMES, *Benjamin Constant and the Making of Modern Liberalism*, Yale University Press, New Haven 1984, 7-8.

⁹⁸ AA 8: 427-428; VRML 237-238.

sino, indotto da noi a cercare altrove, potrebbe trovarlo e compiere il suo misfatto proprio a causa della nostra menzogna. In quel caso, sostiene Kant, saremmo responsabili della sua morte:

Infatti, se avessi detto la verità, per quanto ne sapevi, forse l'assassino sarebbe stato preso, mentre cercava il suo nemico in casa, dal vicinato accorso in aiuto e sarebbe stato impedito il misfatto. Quindi chi mente, per quanto benevolmente possa essere disposto, deve rispondere delle conseguenze e pagare per esse, per quanto imprevedute possano essere, anche davanti al tribunale civile: perché la veridicità è un dovere che deve essere considerato come base di tutti i doveri fondati sul contratto, la cui legge è resa instabile e vana se solo si concede la pur minima eccezione.⁹⁹

Alla richiesta di affrontare l'esperimento mentale relativo a un dilemma morale, Kant risponde contestando ciò che il dilemma presuppone, ossia la possibilità, per esseri razionali finiti quali gli esseri umani, di prevedere le conseguenze delle proprie azioni. Nella dottrina morale di Kant, «ottemperare all'ordine categorico della moralità»¹⁰⁰ è sempre in potere dell'uomo, non solo perché a decidere del valore morale è la massima della volontà, ma anche in virtù della distinzione, nell'ambito dei doveri verso gli altri, tra doveri perfetti e doveri imperfetti e della tassativa priorità dei primi sui secondi: in quanto doveri essenzialmente proibitivi, che vietano le massime e le azioni che siano incompatibili, se universalizzate, con un'analogia libertà altrui, i doveri perfetti richiedono infatti soltanto che il legittimo perseguimento dei propri fini, moralmente indifferenti o eticamente doverosi, non violi il diritto altrui al perseguimento dei propri.

La differenza essenziale tra la posizione di Kant e quella di chi, ancora oggi, ritenga realistico il dilemma dell'assassino alla porta, riguarda la concezione della razionalità umana: per Kant, la ragione è limitata non quanto alla conoscenza della legge morale, ch'essa coglie immediatamente e perfettamente, ma quanto alla conoscenza empirica, alla capacità di analisi delle situazioni contingenti e alla capacità di prevedere gli esiti delle proprie azioni. Per questo, Kant, come già i suoi contemporanei, assume come costitutive della vita morale due dimensioni,¹⁰¹ di cui quella prioritaria impone divieti il cui rispetto è sempre in potere di ognuno.

⁹⁹ AA 8: 427; VRML 237.

¹⁰⁰ AA 5: 36-37; KpV 175.

¹⁰¹ C. LA ROCCA, *Spielraum: Narrow and Wide Duties and Their Consequences*, in *Kant and the Problem of Morality*, 138-157.

Chi attribuisca una validità ecologica a esperimenti mentali come quello dell'assassino alla porta, assume invece quale modello antropologico un *homo economicus*, dalla razionalità strumentale perfetta, le cui scelte morali siano analoghe alle scelte su costi e benefici: compiute in un mondo piccolo e chiuso, con un numero limitatissimo di alternative (in genere, solo due), dagli esiti certi e definiti e senza che occorra considerare eventuali conseguenze ulteriori.¹⁰² Se, come sosteneva Herbert Simon, ogni decisione è frutto, ad un tempo, delle caratteristiche dell'ambiente e delle proprietà dell'organismo che sceglie,¹⁰³ la mole di assunzioni irrealistiche riguardo a entrambi – un ambiente chiuso, conoscibile e prevedibile e un soggetto della scelta dotato di una capacità predittiva perfetta – è tale da far escludere che il caso dell'assassino alla porta possa costituire un terreno di prova realistico per il giudizio morale umano.

L'idea kantiana della razionalità della conoscenza morale coincide con la convinzione che ogni uomo riconosca immediatamente e applichi, nei suoi giudizi morali quotidiani, lo stesso principio universale che il filosofo analizza e ricostruisce: questa universalità, ancorché formale, non è per Kant vuota, essendo equivalente al mutuo rispetto, ossia all'attribuzione a tutti gli esseri umani di una dignità e di un eguale diritto, reciprocamente limitantesi, a fare della propria vita ciò che vogliono e a non essere usati come meri mezzi. La priorità dei doveri di giustizia sui doveri di bontà garantisce che il rispetto della legge morale sia sempre in potere di ognuno. Affrontare invece la questione del giudizio morale escogitando dilemmi su situazioni estreme, artificiosamente costruite, misconosce, secondo Kant, la complessità del mondo e la natura limitata della razionalità umana, in virtù dei quali non ci è dato di prevedere infallibilmente l'esito delle nostre azioni.

Ai molti che sono oggi inclini a considerare teoreticamente realistici e moralmente giustificabili, a fini di sicurezza, la sorveglianza e il controllo degli esseri umani, e che assumono con ciò che il corso del mondo e le decisioni dei soggetti morali possano essere calcolati, previsti e indirizzati, la dottrina di Kant non può essere che estranea. Costoro, come già Federico II, ritengono lecito violare, a fin di bene, le condizioni alle quali «la libertà

¹⁰² Cf. W.M. BENNIS – D.L. MEDIN – D.M. BARTELS, *The Costs and Benefits of Calculation and Moral Rules*, in *Perspectives on Psychological Science* 5, 2 (2010) 187-202.

¹⁰³ H.A. SIMON, *A Behavioral Model of Rational Choice*, in *The Quarterly Journal of Economics* 69, 1 (1955) 99-118.

dell'arbitrio di ognuno possa sussistere insieme alla libertà di ogni altro secondo una legge universale». ¹⁰⁴ Al sovrano, Kant replicava che, col tempo, il governo avrebbe trovato «vantaggioso per sé» trattare l'uomo, che è «*più che una macchina*, in conformità alla sua dignità». ¹⁰⁵

Abstract

Nel 1797, Kant sottoscrisse, rivendicandola, una tesi che Benjamin Constant aveva attribuito, con intento polemico, a “un filosofo tedesco”: neppure a un assassino che ci chieda se un nostro amico, da lui inseguito, si sia rifugiato in casa nostra, è lecito mentire. La risposta kantiana al dilemma dell'assassino alla porta e l'affermazione di un dovere incondizionato di veridicità sembrano, in virtù del loro carattere controintuitivo, mal conciliabili con la tesi kantiana che il giudizio morale comune sia affidabile, che il compito del filosofo morale sia un'analisi concettuale della morale esistente e che, quanto all'etica normativa, la filosofia non abbia nulla da dire, di diverso o di ulteriore rispetto a quanto l'uomo comune già non sappia da solo, né un diverso principio, tramite il quale giungervi.

L'articolo ricostruisce il vero oggetto della discussione tra Kant e Constant e presenta la concezione che induce Kant a respingere come non realistico il dilemma dell'assassino alla porta. La dottrina morale di Kant si fonda sulla concezione, largamente condivisa tra i suoi contemporanei, che esclude che il corso del mondo e le decisioni dei soggetti morali possano essere oggetto di calcolo, previsione e controllo, e che vede perciò, come costitutive della vita morale, due dimensioni, di cui quella prioritaria impone divieti il cui rispetto è sempre in potere di ognuno.

¹⁰⁴ AA 06: 230; RL 53.

¹⁰⁵ I. KANT, *Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?*, in AA 8: 41-42; trad. it. *Risposta alla domanda: che cos'è l'illuminismo?*, in ID., *Sette scritti politici liberi*, 59. A Federico II, che paragonava i suoi sudditi a ingranaggi nella macchina dello Stato, mere macchine essi stessi, e presentava i suoi «principi» come in grado di «rendere buono e vantaggioso il governo monarchico», Kant obiettava che la libertà di pensiero avrebbe reso il popolo più capace di agire liberamente e avrebbe reso «vantaggioso per sé», per il governo, rispettarne la dignità (con uno slittamento, apertamente minaccioso, del «buono e vantaggioso» in «vantaggioso per sé» (Frédéric, *Essai sur les formes des gouvernement, et sur les devoirs des Souverains*, 1781, in *Oeuvres posthumes de Frédéric II, Roi de Prusse*, [Basel] 1789, 45, 59, <<https://doi.org/10.3931/e-rara-88944>>). V. D. TAFANI, *Il palladio dei diritti del popolo. La libertà di stampa come contropotere in Kant e negli scritti rivoluzionari*, in *Bollettino telematico di filosofia politica* (2021), <<https://commentbfp.sp.unipi.it/daniela-tafani-il-palladio-dei-diritti-del-popolo-la-liberta-di-stampa-come-contropotere-in-kant-e-negli-scritti-rivoluzionari/>>.

Parole chiave

L'assassino alla porta | Metaetica kantiana | Diritto di mentire | Amore dell'umanità | Veridicità

Kant, the Murderer at the Door and Common Moral Judgement

In 1797, Kant asserted a thesis that Benjamin Constant had polemically attributed to “a German philosopher”: we are not allowed to lie, not even to a murderer who asks us whether a friend of ours who is being pursued by him has taken refuge in our house.

Kant's answer to the dilemma of the murderer at the door, which rules out the possibility of any exceptions to the duty of truthfulness, seems counterintuitive and difficult to reconcile with Kant's thesis that common moral judgement is reliable. For Kant, the task of the moral philosopher is a conceptual analysis of existing morality, and philosophy has nothing to say about normative ethics other than, or in addition to, what the common man already knows.

The paper traces the real subject of the discussion between Kant and Constant and presents the conception that leads Kant to reject the dilemma of the murderer at the door as unrealistic. Kant believes that the course of the world and the choices of moral subjects cannot be objects of calculation, prediction and control and therefore, like his contemporaries, assumes two dimensions, as constitutive of moral life, of which the overriding one imposes prohibitions whose observance is always in the power of everyone.

Keywords

The murderer at the door | Kantian metaethics | Right to lie | Philanthropy | Truthfulness